

CHEMICAL SCIENCES

PROCESSING OF AN ENVIRONMENTALLY EFFECTIVE METHOD FOR PURIFICATION OF H₂S FROM A TECHNICAL GAS MIXTURES

Abbaszade G.S.

*dissertation student, Department of Ecological Chemistry
Baku State University Baku, Azerbaijan*

РАЗРАБОТКА ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЭФФЕКТИВНОГО МЕТОДА ОЧИСТКИ H₂S ИЗ СМЕСИ ТЕХНИЧЕСКИХ ГАЗОВЫХ ВЫБРОСОВ

Аббасзаде Г.С.

*диссертант, кафедра «Экологическая химия»
Бакинский государственный университет г. Баку, Азербайджан*

Abstract

According to the study, we have investigated that the results which obtained with a 5;10% CaO coincide the study with a 5;10% Ca(OH)₂ solution.

It was also found that the purification of H₂S gas from process gases with a CaO solution is completed in a shorter period of time than with a Ca(OH)₂ solution.

We have proceed new useful methods to clean up a mixture of technical gas emissions formed in the oil refining industry from H₂S gas before neutralization, and an environmental, economic point of view.

Аннотация

По данным исследования было установлено, что результаты, полученные с 5;10% раствором CaO совпадают с результатами исследования 5;10%-ного раствора Ca(OH)₂.

А также установлено, что очистка газа H₂S от технологических газов раствором CaO завершается за более короткий промежуток времени, чем раствором Ca(OH)₂.

Разработанным нами новым методом, можно считать возможным очистку смеси технических газовых выбросов, формируемых в нефтеперерабатывающей промышленности от газа H₂S перед её обезвреживанием, что считается полезным с экологически-экономической точки зрения.

Keywords: oil refining industry, hydrogen sulfide, gas emissions, environmental, neutralization.

Ключевые слова: нефтеперерабатывающая промышленность, сульфид водорода, газовые выбросы, экологический, обезвреживание.

Как известно [1,2], в нефтеперерабатывающей промышленности (НПП) как и в других промышленных областях проблема полной очистки H₂S из смеси газовых выбросов, формируемых в некоторых технических процессах до сих пор еще не решена. С этой целью нами были взяты образцы сточных вод из нефти перерабатываемого завода, формируемые в технологических процессах и содержащие в своем составе растворенный газ H₂S. Были проведены исследования для очистки от этого газа. Основываясь на современные экологические требования, было использовано дешевое сырье, вещества, которые не вредили окружающей среде во время очистки.

С нашей стороны во время длительных многосторонних исследований используя 5%-е растворы CaO и Ca(OH)₂ в определенных объемах была достигнута 100%-я очистка сточных вод, содержащих 80 ppm H₂S и другие растворенные летучие органические и неорганические газовые смеси от H₂S. Разработанным нами новым методом, можно считать возможным очистку смеси технических газовых выбросов, формируемых в нефтеперерабатываю-

щей промышленности от газа H₂S перед её обезвреживанием, что считается полезным с экологически-экономической точки зрения.

Было обосновано, что новый метод, разработанный нами, обладает несколько значительными преимуществами относительно методов, используемых в данный момент для очистки смеси технических газовых выбросов, формируемых в нефтеперерабатывающей промышленности от H₂S, а также исследовательским работам, заслужившим в последнее время патенты изобретения.

Из технической литературы известно [3-5], что в составе промышленных газовых выбросов, формируемых в промышленных областях добычи и переработки нефти-газовой отрасли, бывает большое количество газа H₂S. Именно поэтому при горении H₂S в башнях огня с целью обезвреживания тех промышленных газовых выбросов образуются вредные вещества как SO₂, SO₃, S. А это играет особую роль в образовании H₂S в дымовых газах, в образовании серных оксидов при его горении, в общем загрязнении биосферы, в образовании экологических проблем. Поэтому в странах, где развита нефти-газовая промышленность одной из экологи-

ческих проблем является очистка H_2S газа, свободно существующего в нефтяном, газовом сырье. Наряду с этим в нефтегазоперерабатывающей промышленности возникают экологические проблемы из-за присутствия H_2S в газовых выбросах, получаемых в ходе технологических процессов. При использовании смеси этих газов для создания теплового эффекта в технологических печах газовые выбросы сначала очищают от сероводорода с помощью растворов $NaOH$ или моноэтаноламина, хранящихся в специальных устройствах. Но при использовании этих растворов тоже возникают определенные проблемы. Например, при очистке H_2S раствором $NaOH$ водоемы загрязняются Na_2O , перемешиваются с промышленными водами, в очистительных приборах его очистка не возможна, и он переходит в водные бассейны.

В процессе регенерации сероводородного соединения моноэтаноламина, используемого для очистки от сероводорода смеси технологических газовых выбросов нефтеперерабатывающей промышленности, содержащий в больших количествах газообразный сероводород, а также этан-этиленовой, пропан-пропиленовой, бутан-бутиленовой газовой смеси которая считается сырьем для нефтехимической промышленности, выделяется H_2S . При его сжигании в факеле с другими газами выделяются оксиды серы.

Как видно из выше приведенных кратких пояснений, глубокая экологическая очистка сероводородного газа не достигнута, в основном для целевого использования или обезвреживания газовых выбросов, образующихся в технологических процессах нефтеперерабатывающей промышленности. Для решения этой проблемы в развитых странах мира и одновременно в Азербайджане проводятся сотни экологически-научных исследований [3]. Мы провели исследование на эту тему. На основе полученных результатов было установлено, что каждый из методов, используемых в настоящее время в промышленности и разработанных в научных исследованиях, имеет определенные проблемы. Таким образом, не каждое соединение, полученное в процессе очистки сероводорода от газовых смесей, отвечает требованиям безопасности.

Другими словами, необходимо подробное объяснение использования соединения, полученного в результате процесса обработки в любом направлении: воздействия его на окружающую среду, экономической и экологической значимости соединения. Несмотря на все это, использование в производстве известных методов и методов, разработанных по результатам химических, экологических, физических научных исследований, имеет большое экологическое значение по сравнению с предыдущими годами.

Принимая во внимание выше изложенное, в соответствии с целью диссертации, приводим следующую информацию об экспериментальной части научно-исследовательской работы.

Экспериментальная часть

Нами были взяты образцы промышленных сточных вод (ПСВ) образовавшихся в технологических процессах и содержащие растворенные в пробы 80 ppm (80 мг/л) газа H_2S и смеси других газов (в основном углеводородов различного состава до 92-94 %). 100 мл из этих образцов были переведены в колбы и плотно закрыты. Общую концентрацию (испарительная концентрация) всех испаряющихся токсических веществ в каждой колбе, в основном газа H_2S , определяли с помощью газоанализатора «Drager», со специальными индикаторами. 5%-ные растворы CaO , $Ca(OH)_2$, $CaCO_3$ готовили в специально отделенных колбах. С использование этих растворов в различных количествах при комнатной температуре добавляли 5; 10; 15 мл к 100 мл образца промышленной сточной воды с высокой концентрацией H_2S . Каждый раз перемешивали в течение 5 минут. Количество испаряющегося из смеси H_2S определяли с помощью вышеуказанного устройства. Результаты исследования представлены в таблице 1.

В ходе исследования было установлено, что результаты, полученные с 5;10% раствором CaO совпадают с результатами исследования 5;10%-ного раствора $Ca(OH)_2$. В результате исследования было установлено, что очистка газа H_2S от технологических газов раствором CaO завершается за более короткий промежуток времени, чем раствором $Ca(OH)_2$.

Таблица 1

Результаты исследования очистки H_2S от смеси летучих газов содержащихся в составе промышленных сточных водах

Условный №	Количество (мл)	Концентрация H_2S перед очисткой	Реагенты, используемые во время очистки			Концентрация H_2S после очистки (ppm)	Длительность очистки (мин)
			5%-й CaO мл	5%-й $Ca(OH)_2$ мл	5%-й $CaCO_3$ мл		
HS-1	100	80	5	-	-	5.5	15
			10	-	-	0.5	10
			15	-	-	0.0	5
HS-2	100	80	-	5	-	6.0	15
			-	10	-	0.5	15
			-	15	-	0.0	10
HS-3	100	80			5	70.0	20
					10	60.0	20
					15	50.0	20

References

1. Tatorykin A.G., Sharabarin A.V. Catalytic purification of gases. Ecology of production. Scientific and practical journal. Moscow. Ed. COMPANY. "Industry Statements" No. 10 (15); 2005 p.66-69
2. Gadzhiyeva S.R., Abbaszadeh G.S., Bayramov G.I., Guseinov F.E., Rustamova U.N. Environmental analysis of the causes and sources of H₂S formation during technological processes in the oil refining industry. Monthly scientific journal. "Eurasian Union of Scientists" No. 2 (71), 2020, part 3, pp.44-46 (in Russian).
3. Abbaszade G. Ecological Analysis Of The Treatment Of H₂S Gas Contained In Waste Process Gas In The Refinery Industry. "International Journal of Scientific and Engineering Research" Volume 11, Issue 11 , p 573-578
4. Vinokurova M.V. How to confirm the sufficiency of the boundaries of the sanitary protection zones. Research Institute "Ecotoxicology" Production ecology. Scientific and practical journal. No. 3, 2014, p. 58-64 (in Russian).
5. Sorkin Ya.G. Peculiarities of sulphurous oils processing and environmental protection. M.: "Khimiya" Publishing house, 1975, p. 131-137 (in Russian).